

Ta'limda AKT va undan foydalanish

Ozoda Ravshanova Toxir qizi Navoiy viloyati,

Karmana tumani, 8-maktab o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim jarayonini samarali tashkil etish uchun AKT vositalaridan foydalanish va turli fanlardagi yutuqli omillari keltirilgan. Darslarda o'quvchilarning diqqatini boshqarish va faolligini oshirishda AKT ning o'rnini haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: axborot texnologiyalari, texnik afzalliklar, interfaol dars, multimedia, taqdimot.

ACT and its use in education

Ozoda Ravshanova Toxir qizi Navoiy viloyati, Kharmana tumani, district, School №8

Abstract: This article discusses the use of ICT tools for the effective organization of the educational process and the factors of success in various disciplines. The lessons cover the role of ICT in student attention management and activism.

Keywords: information technology, technical advantages, interactive lesson, multimedia, presentation.

Hozirgi vaqtda o'quvchilarni dars davomida diqqatini bir joyga qaratish va samarali ta'lim berish texnologiyalari muhim amaliy masalalardan biridir. Biz bu jarayonni o'rganish davomida quyidagilarga ega bo'lishimiz mumkin. Axborot texnologiya sohasi orqali ularni darsga jalb qilish va yangi metodik jarayonlarni tashkillash orqali erishishimiz mumkin.

Axborot texnologiyalari yordamida qo'yilgan maqsadlar:

- Axborot madaniyatini oshirish va axborot texnologiyalaridan faol foydalanish orqali ta'lim sifatini oshirish;
- Zamonaviy axborot jamiyatida raqobatbardosh shaxsni tayyorlash;
- Har bir bolaning sifatli ta'lim olishi va har tomonlama rivojlanishi uchun teng sharoit yaratish.

Amaliyotda AKTdan foydalanishning afzalliklarini ikki guruhga: texnik va didaktik guruhga ajratish mumkin. Texnik afzalliklarga tezlik, samaradorlik, "Science and Education" Scientific Journal / ISSN 2181-0842 April 2022 / Volume 3 Issue 4 www.openscience.uz 708 fragmentlarni ko'rish, tinglash qobiliyati va boshqa multimedia funksiyalari kiradi. Interfaol darslarning didaktik afzalliklari - mavjudlik effektini yaratishdir.

O'quvchilarda haqiqiylik hissi, voqealar haqiqati, qiziqish, o'rganish va ko'proq ko'rish istagi paydo bo'ladi. AKT bilan quyidagi sohalarda ishlash mumkin: • Darslar uchun taqdimotlar yaratish. • Internet resurslari bilan ishlash. • Tayyor o'quv dasturlaridan foydalanish. • O'z mualliflik dasturlarini ishlab chiqish va ulardan foydalanish. Men darsning istalgan bosqichida AKT texnologiyalaridan foydalanaman: 1. Dars mavzusini ko'rsatish. 2. Dars boshida o'rganilayotgan mavzu bo'yicha savollar yordamida muammoli vaziyat yaratish. 3. O'qituvchining tushuntirishiga qo'shimcha sifatida (taqdimotlar, formulalar, sxemalar, chizmalar, videoroliklar va boshqalar). 4. o'quvchilarni nazorat qilish. Bunday darslarni tayyorlash odatdagi rejimga qaraganda ancha puxta tayyorgarlikni talab qiladi. AKTdan foydalangan holda darsni tuzishda men texnologik operatsiyalar ketma-ketligi, ma'lumotlarni katta ekranda taqdim etish shakllari va usullari haqida o'ylayman. Dars uchun multimediani qo'llab-quvvatlash darajasi va vaqti har xil bo'lishi mumkin: bir necha daqiqadan to'liq tsiklgacha. Matematika darslarida kompyuter yordamida mobil ko'rinishning yetishmasligi muammosi hal qilinadi, bunda bolalar mening

rahbarligim ostida monitor ekranidagi geometrik shakllarni bir-biriga qo'shib solishtiradilar, ko'paytirish jadvalini takrorlaydilar va harakatga oid masalalarni hal qiladilar. Rus tili darslariga qiziqishni rivojlantirish uchun men o'quvchilarga ifodalanishi mumkin bo'lgan ijodiy vazifalarni taklif qilaman: krossvordni, mavzu bo'yicha rebusni yechishda. Lekin birinchi navbatda, bolalar uchun muammoli vaziyat yaratiladi. Taqdimotlardan foydalanish lug'at ishlarining turlarini diversifikatsiya qilish, turli mezonlar bo'yicha so'z guruhlariga bo'linishni aniq ko'rsatish imkonini beradi. Men adabiy o'qish darslari mazmuniga kichik adabiy asarlarni namunali o'qish yozuvlarini taklif qiladigan audio vositalarni kiritaman. Bu ifodali o'qish, kayfiyatni his qilish, qahramonlarning xarakterini aniqlash qobiliyatini o'rgatadi. To'g'ri tanlangan fonogrammada she'r o'qish yosh tinglovchilarning qalbida hissiyotlar bo'ronini, boshqalarda ham xuddi shunday his-tuyg'ularni uyg'otishga intilishni keltirib chiqaradi. Ular talabalarning ijodiy va intellektual salohiyatini oshiradi, olingan bilimlarni kengaytiradi va mustahkamlaydi - darslar - ertaklar bo'yicha viktorinalar, "Science and Education" Scientific Journal / ISSN 2181-0842 April 2022 / Volume 3 Issue 4 www.openscience.uz 709 Axborot texnologiyalari nuqtai nazaridan atrof-muhit, tasviriy san'at saboqlari ayniqsa yorqin va samaralidir. Darsning asosini chizmalar, oddiy va animatsion diagrammalar, animatsion va video filmlar bilan tasvirlangan yangi material taqdimoti tashkil etadi. Texnologiya darslarida AKTdan foydalanish o'qitishni soddalashtiradi, ish tartibini ko'rsatish mumkin bo'ladi, soyalar, o'qlar yordamida kerakli chiziqlarni ko'rsatishingiz va keyin tayyor natijani ko'rsatishingiz mumkin. Bundan tashqari, AKT takrorlashlar yordamida ishning murakkab bosqichlarini ishlab chiqishga imkon beradi. Demak, sinflarda pedagogik texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarning bilim faolligini, ijodkorligini, axborot bilan ishlash ko'nikmasini, o'z-o'zini hurmatini oshirishga yordam beradi, eng muhimi, ta'lim sifati dinamikasi oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar 1. Ковалёва А. Г. Использование информационно-компьютерных технологий при обучении в начальной школе. 2006. 2. Okhunov, M., & Minamatov, Y. (2021). Application of Innovative Projects in Information Systems. *European Journal of Life Safety and Stability* (2660-9630), 11, 167-168. 3. Minamatov, Y. E. U. (2021). APPLICATION OF MODULAR TEACHING TECHNOLOGY IN TECHNOLOGY. *Scientific progress*, 2(8), 911-913.

References

1. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Informatika> 2. www.ziyonet.com 3. Informatika o'qitish metodikasi. Toshkent-2013-yil. 4. www.arxiv.uz